

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Τα Βαθύτερα Σπήλαια
της Αττικής

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της λίμνης του σπηλαίου
Γερμανικό Υμηττού (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστημάται με την
Περιπατητική Ομάδα Υμηττού
(Π.Ο.Υ.)

| www.ypokosmoscave.gr
| <https://www.facebook.com/ypokosmos.cave>
| <https://www.instagram.com/ypokosmos.cave/>
| ypokosmos.cave@gmail.com

Ακολουθήσε μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά	6
Γερμανικό	8
Μεγάλο Πύργου	14
Μεγάλο Μαυροβουνίου Παρεξήγηση	20
Φτέρη	26

Προτεινόμενη αναφορά:
Σωτηριάδης Γ. (επιμέλεια) 2025. Τα βαθύτερα σπήλαια της Αττικής.
Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, 30 σσ.

Γενικά

Η Αττική εμφανίζει τέσσερα (4) σπήλαια μεγαλύτερα των εκατό (100) μέτρων, τα οποία αποτελούν τα βαθύτερα βάραθρα της. Τα τρία αναπτύσσονται στον ορεινό όγκο του Υμηττού και το τέταρτο στο όρος Μερέντα.

Πίνακας με τα βαθύτερα σπήλαια της Αττικής και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους

Σπήλαιο	Δ.Ε. Καλλικράτη	Βουνό	Υψόμετρο	Βάθος	Μήκος	Χαρτογραφικοί σταθμοί	Θερμοκρασία
Γερμανικό	Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης	Υμηττός	94	155*	205**	60**	>25
Μεγάλο Πύργου	Βύρωνος	Υμηττός	810	122	755	154	15
Παρεξήγηση	Κρωπίας	Μαυροβούνι	595	106	256	50	13
Φτέρη	Σαρωνικού	Μερέντα	414	102	312	72	18

*94 μέτρα το στεγνό τμήμα και 61 μέτρα το υποβρύχιο τμήμα

** αφορά μόνο το στεγνό τμήμα

Γεωφυσικός χάρτης του νομού Αττικής με την θέση των βαθύτερων σπηλαίων.

Τα ιδρυτικά μέλη της Σπηλαιολογίας Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ”, ήδη από το 2023 οργάνωσαν αποστολές με σκοπό τη διερεύνηση και τεκμηρίωση των υπόγειων αυτών σχηματισμών, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης και καταγραφής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εξερευνήθηκαν αναλυτικά όλοι οι διάδρομοι και θάλαμοι των υπό μελέτη σπηλαίων, ενώ πραγματοποιήθηκε συστηματική χαρτογράφησή τους με τη χρήση προηγμένων μεθόδων και εξοπλισμού.

Παράλληλα, η φωτογραφική τεκμηρίωση επέτρεψε την αποτύπωση των ιδιαίτερων γεωλογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Επιπλέον, διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα με σκοπό τη συλλογή και αξιολόγηση παλαιότερων αναφορών και χαρτογραφήσεων, προκειμένου να συγκριθούν τα ιστορικά δεδομένα με τα νέα ευρήματα.

Στόχος της παρούσας έκθεσης δεν είναι η λεπτομερής αναπαράσταση όλων των προηγούμενων αποστολών, αλλά η καταγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών ορόσημων, καθώς και η παρουσίαση της φυσικής, γεωλογικής και μορφολογικής εξέλιξης των εξεταζόμενων σπηλαίων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Κώστα Αδαμόπουλο και Νίκο Πασπαλιάρη για τις χαρτογραφήσεις του Γερμανικού και κάποιες πρόσθετες διευκρινήσεις.

Πίνακας με τις ημερομηνίες επισκέψεων, τις εργασίες και τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της έρευνας

Ημερομηνίες αποστολών	Σπήλαιο	Εργασίες	Συμμετέχοντες
23-24.09.2023, 30.09-01.10.2023 & 7.10.2023	Μεγάλο Βάραθρο Πύργου	Εξερεύνηση, Χαρτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Ηρακλής Κοπίτας (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Νάσια Καρανάσιου (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Γιώργος Βλάχος (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Σπύρος Σπαγάκος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), Μπάμπης Κοροβέσης (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), Άγγελος Βλαχόπουλος (ΘΗΣΕΑΣ)
06.04.2024	Μεγάλο Μαυροβουνίου Παρεξήγηση	Εξερεύνηση, Χαρτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Ηρακλής Κοπίτας (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Φίλιππος Σταυριδόπουλος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) και Ελένη Παπαδημητρίου (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.)
29.09.2024	Φτέρη	Εξερεύνηση, Χαρτογράφηση, Φωτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Ηρακλής Κοπίτας (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Νάσια Καρανάσιου (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Μαρία Κατσιδήμα (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Σπύρος Σπαγάκος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.) και Σταμάτης Σπαγάκος (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.)
25.01.2025	Μεγάλο Βάραθρο Πύργου	Φωτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Ηρακλής Κοπίτας (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Κωνσταντίνος Γρηγοράκης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Μαρία Σταμούλου (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Philip Kuhn (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Μαριάνθη Πανταζή (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
09.02.2025	Γερμανικό	Εξερεύνηση, Χαρτογράφηση, Φωτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Ηρακλής Κοπίτας (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Κωνσταντίνος Γρηγοράκης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Γιώργος Παπαμήτσος (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Δημήτρης Κοντάκος (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Γιώργος Οικονομίδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
25.05.2025	Μεγάλο Μαυροβουνίου Παρεξήγηση	Φωτογράφηση	Γιώργος Σωτηριάδης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Κωνσταντίνος Γρηγοράκης (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Μάκης Χατζηαποστόλου (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Aleksandar Grazhdan (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ), Δουλγκέρογλου Ελένη Λουίζα (ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)

Γερμανικό

Ιστορικό εξερευνήσεων

Το βάραθρο Γερμανικό στην Βουλιαγμένη αποτελεί το βαθύτερο σπήλαιο της Αττικής συμπεριλαμβανομένου και του πλημμυρισμένου τμήματος του. Εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε πρώτη φορά από την Ε.Σ.Ε. (ΑΣΜ 6516) το έτος 1977 (Δελτίο Ε.Σ.Ε., Τόμος XV, 1978, Τεύχος 1, σελ. 78). Παλαιότερα όμως είχαν μπει άγνωστοι οι οποίοι κατέστρεψαν σπηλαιοθέματα όπως εντόπισαν τα μέλη της Ε.Σ.Ε. το 1977.

Η παρουσία νερού στο μέγιστο βάθος του βάραθρου προκάλεσε πολλές εξερευνητικές αποστολές για να το συνδέσουν με το υποθαλάσσιο σύστημα της λίμνης Βουλιαγμένης. Οι πρώτες υποβρύχιες σπηλαιοξερευνήσεις έγιναν το 1989 από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. και έφτασαν μέχρι το βάθος των 30 μέτρων. Το 2002 ο Σ.ΕΛ.Α.Σ. χαρτογράφησε 42 μέτρα υποβρύχιου τμήματος, ενώ το 2009 ο Φ.Ο.Σ. με τον Σ.ΕΛ.Α.Σ. και το 2011 με τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο., εξερεύνησε 61 μέτρα πλημμυρισμένου τμήματος και διαπίστωσε με βεβαιότητα ότι το σπήλαιο δεν έχει συνέχεια. Την διαπίστωση αυτή επιβεβαίωσε εκ νέου ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. το 2012 (πηγή: <https://youtu.be/PNhxrUtzc6I?si=NOpJyOug2gb1VRFn>).

Αριστερά, η χαρτογράφηση της Ε.Σ.Ε. (1978) 100 μέτρα βάθους, στη μέση η χαρτογράφηση του Σ.ΕΛ.Α.Σ. (2002) που μέτρησε το στεγνό τμήμα 95 μέτρα και με το πλημμυρισμένο 42 μέτρα, δεξιά η χαρτογράφηση του Φ.Ο.Σ.-Σ.ΕΛ.Α.Σ. (2008) που μέτρησε το στεγνό 97 μέτρα και το πλημμυρισμένο 61 μέτρα.

Συνθήκες σπηλαιογένεσης

Η Ε.Σ.Ε. στο δελτίο της θεωρεί λανθασμένα το βράθρο ως μια καταβόθρα που λειτούργησε παλιότερα ως υπόγειο ποτάμι, αφού δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα η θεωρία της υπογένεσης η οποία είναι και η επικρατέστερη. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις υπογενούς προέλευσης από ανερχόμενα ύδατα καθιστώντας το, καρστικό υπογενές σπήλαιο, το οποίο έχει περάσει από τη φρεατική φάση σπηλαιογένεσης στη ζώνη κατεΐσδυσης. Οι ενδείξεις αυτές είναι:

- η παρουσία της δολίνης εγκατακρήμνισης (λίμνης) της Βουλιαγμένης με τα υφάλμυρα και θερμά ιαματικά νερά λόγω της παρουσίας υδρόθειου, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το βράθρο
- η ανάπτυξη πολυδαίδαλου υποβρύχιου σπηλαίου που εκτείνεται προς το βορρά, όπως χαρτογραφήθηκε από τον Γιαννόπουλο (2000) στη διδακτορική διατριβή του “ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ”
- οι ενδεικτικές έντονες μορφές διάλυσης από υπογενή διαλύματα με ανερχόμενη κατεύθυνση τόσο στην οροφή όσο και στα τοιχώματα του βράθρου
- η παρουσία υπολειμμάτων αγωγού τροφοδοσίας υπογενών διαλυμάτων ακόμα και δίπλα στην είσοδο του βράθρου
- η χαρακτηριστική διάλυση του πετρώματος στα πρώτα μέτρα του βράθρου γνωστή στους σπηλαιολόγους ως “τυρί”
- η μεγάλη θερμοκρασία του σπηλαίου που ξεπερνάει τους 25 °C και αυξάνεται σταδιακά κοντά στον πυθμένα
- η παρουσία της θερμής υφάλμυρης λίμνης στο τέλος του βράθρου

Φαίνεται ότι το Γερμανικό λειτούργησε ως ένας κεντρικός υπογενής φρεατικός αγωγός με οριζόντια ανάπτυξη που δεν ξεπερνάει τα 22 μέτρα. Η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα οδήγησε στην αποκάλυψη του αγωγού αυτού. Έτσι το βράθρο πέρασε από την φρεατική ζώνη στη ζώνη κατεΐσδυσης, οι φρεατικοί αγωγοί εκκενώθηκαν πλήρως από το νερό και πλέον επικρατεί η κατά βάθος διάβρωση και η δημιουργία σπηλαιοθεμάτων. Μάλιστα η παρουσία σπηλαιοθέματων στο πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου υποδεικνύει ότι το τμήμα του αγωγού αυτού είχε επίσης αποκαλυφθεί και ξαναπληρώθηκε με νερό. Η καταρρευσιγενής μορφολογία λόγω της εκκένωσης του νερού έχει διευρύνει τμήματα του σπηλαίου σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η σπηλαιογένεση συνεχίζεται πιθανά στη φρεατική ζώνη, κάτω από την επιφάνεια της λίμνης του βράθρου.

Η περιοχή της δολίνης εγκατακρήμνισης (λίμνη) της Βουλιαγμένης, με μπλε η ανάπτυξη του Γερμανικού βράθρου, με κίτρινο η ανάπτυξη του δαιδαλώδους υποθαλάσσιου σπηλαίου.

Απλοποιημένη παλαιογεωγραφική εξέλιξη

α) Ιζηματογένεση: Απόθεση θαλάσσιων ιζημάτων (κελύφη ανθρακικού ασβεστίου) κατά το Τριαδικό-Ιουρασικό (252 εκ - 145 εκ χρόνια) στο θαλάσσιο χώρο της Τηθύος. Τα ιζήματα αυτά τοποθετούνται διαδοχικά σε στρώματα διαφορετικού πάχους και υψής αναλόγως τη θερμοκρασία, βάθος, ρεύματα κ.α.

β) Διαγένεση - Μεταμόρφωση: Με το πέρασμα του χρόνου και την συνεχή εναπόθεση στρωμάτων το περιβάλλον γίνεται αναγωγικό εξ αιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και της πίεσης με αποτέλεσμα την λιθοποίηση του ιζήματος και τη δημιουργία του ασβεστόλιθου. Ο ασβεστόλιθος λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας και πίεσης ανακρυσταλλώθηκε και μεταμορφώθηκε σε μάρμαρο.

γ) Αλπική ορογένεση: Τα στρώματα αναδύονται και δημιουργούν τις οροσειρές (56-34 εκ χρόνια) με βασική διάταξη ΒΔ-ΝΑ.

δ) Ηφαιστειακή δραστηριότητα: Η κύρια ηφαιστειακή δράση στο τόξο του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Σαντορίνη, Νίσυρος, Μέθανα κ.λπ.) κατά το Πλειόκαινο (5 εκ χρόνια) από την βύθιση της Αφρικανικής πλάκας. Η εναλλαγή φάσεων ψυχρού και θερμού κλίματος κατά την Πλειστόκαινο (2,6 εκατ. - 11.700 χρόνια πριν) προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας. Κατά τις παγετώδεις περιόδους, μεγάλες ποσότητες νερού παγιδεύονται στους πολικούς πάγους, με αποτέλεσμα η στάθμη της θάλασσας να χαμηλώνει έως και 120 μέτρα κάτω από τη σημερινή. Κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους, οι πάγοι έλυναν, ανεβάζοντας τη στάθμη της θάλασσας κοντά στη σημερινή ή και 20-30 μέτρα ψηλότερα. Σε ένα συνδυασμό φρεατικής φάσης και ηφαιστειακής δραστηριότητας, τα θερμά νερά από κάτω προς τα πάνω δημιούργησαν το σπήλαιο.

ε) Πτώση Υδροφόρου ορίζοντα: Κατά το Ολόκαινο (περίπου 10.000 χρόνια πριν) η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 60 μέτρα κάτω από τη σημερινή. Τότε δημιουργούνται τα σπηλαιοθέματα που βρίσκονται σήμερα σε πλημμυρισμένα τμήματα του σπηλαίου.

στ) Άνοδος Υδροφόρου Ορίζοντα: Πριν από 4.000 χρόνια (εποχή χαλκού) η στάθμη της θάλασσας είναι πολύ κοντά στα σημερινά επίπεδα. Καλύπτεται πάλι με νερό το τμήμα του σπηλαίου κάτω από τα 94 μέτρα βάθος.

Περιγραφή σπηλαίου (στεγνό τμήμα)

Η πρώτη κατάβαση από την είσοδο, η οποία αποτελείται από δύο στόμια, είναι 11 μέτρα και οδηγεί σε μια μικρή αίθουσα. Ήδη στο θάλαμο αυτό εμφανίζονται υπολείμματα αγωγού τροφοδοσίας υπογενών διαλυμάτων.

Αριστερά: η είσοδος του σπηλαίου από μέσα προς τα έξω με τη βοήθεια ανεμόσκαλας (Ε.Σ.Ε., 1978), δεξιά: η είσοδος του σπηλαίου από έξω (φωτογραφία: Γιώργος Παπαμήτσος)

Το κεκλιμένο δάπεδο αυτού του θαλάμου οδηγεί στο λεγόμενο “τυρί”. Το τμήμα αυτού του σπηλαίου παρουσιάζει χαρακτηριστική διάλυση και δημιουργεί στενά επίπεδα σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, διευκολύνοντας την αντιστήριξη. Χαρακτηριστικές είναι οι μορφές διάλυσης στην οροφή και στα τοιχώματα του τμήματος αυτού που δημιουργήθηκαν από το στροβιλισμό υπόγειων διαλυμάτων στο στάδιο της φρεατικής ζώνης, όταν δηλαδή το σπήλαιο ήταν πλημμυρισμένο από νερό. Η καταρρίχηση αυτή αναπτύσσεται σε βάθος 15 μέτρων και μπορεί μια ομάδα αν δεν νοιώθει ασφάλεια να χρησιμοποιήσει σχοινί.

Χαρακτηριστικές μορφές διάλυσης στο “τυρί” (φωτογραφίες: Γιώργος Σωτηριάδης)

Στα -28 μέτρα ξεκινάει πάλι το αρμάτωμα με σχοινί και μετά από μια κάθοδο 13 μέτρων αναπτύσσεται στα -41 μέτρα ένα μικρό οριζόντιο τμήμα. Χαρακτηριστικά στο τμήμα αυτό του σπηλαίου είναι η εμφάνιση σπηλαιοθεμάτων που δημιουργήθηκαν μετά την εκκένωση του νερού. Μια επόμενη κατάβαση 19 μέτρων οδηγεί σε μεγάλη αίθουσα στα 60 μέτρα. Χαρακτηριστικό της αίθουσας είναι η καταρρευσιγενής μορφολογία με παρουσία μεγάλων ογκόλιθων. Η αίθουσα οδηγεί σε δύο κλάδους. Στον μικρό κλάδο υπάρχει μεγάλη παρουσία σπηλαιοθεμάτων (σταλαγμίτες, σταλακτίτες, κουρτίνες, κοράλλια). Ο κλάδος αυτός καταλήγει στα -68 μέτρα βάθος μέσω μιας στενής εισόδου στην οποία ο σπηλαιοεξερευνητής πρέπει να αφαιρέσει παραπανίσιο εξοπλισμό από τη ζώνη του αλλά και το ίδιο το κράνος.

Αριστερά: το δάπεδο στα -41 μέτρα, Δεξιά: ελικτίτες και κοράλλια προς τον μικρό κλάδο στα -68 μέτρα (φωτογραφίες: Γιώργος Σωτηριάδης)

Στον άλλο κλάδο συνεχίζει το βάραθρο προς τη λίμνη μέσω κατάβασης βάθους 31 μέτρων. Η λίμνη εμφανίζεται στα 94 μέτρα βάθος και από κάτω συνεχίζει το πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου. Στα 83 μέτρα υπάρχει πατάρι με μόνιμο σχοινί και μέσω ενός δευτερεύοντος αγωγού καταλήγει στη λίμνη και στο σημείο που ξεκινούσαν οι καταδύσεις των προηγούμενων αποστολών.

Άποψη της λίμνης από την τελευταία κατάβαση (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Βάραθρο Γερμανικό Υμητός, Βουλιαγμένη, Αττική

βάθος: 94m
μήκος διαδρομών: 205m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	είσοδος
	τοίχωμα
	καταπτώσεις
	τεχνητή αγκύρωση φυσική αγκύρωση
	παράκαμψη

09.02.2025

ομάδα εξερεύνησης: Κοπίτας Η., Γρηγοράκης Κ., Κοντάκος Δ.,
Παπαμήτσος Γ., Χατζηπαυστόλου Μ., Οικονομίδης Γ.
αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,

Μεγάλο Πύργου

Το βάραθρο Μεγάλου Πύργου Υμηττού αποτελεί το δεύτερο βαθύτερο σπήλαιο της Αττικής. ΒΑ της εισόδου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, δίπλα στον χωματόδρομο, βρίσκεται μια σχετικά επίπεδη περιοχή όπου εντοπίζεται ένας μικρός οχυρός περίβολος, ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε αρχαία οχύρωση ενός τοπικού και πρόχειρου στρατοπέδου. Ο ίδιος αυτός περίβολος κατά πάσα πιθανότητα έδωσε και το τοπωνύμιο της περιοχής αυτής του Υμηττού, Πύργος, από την πίστη του άγνωστου ονοματοθέτη, ότι στο σημείο αυτό υπήρχε ένας αρχαίος πύργος, με βάση τα κατάλοιπα της οχύρωσης που είναι ορατά ακόμα και σήμερα (έρευνα από Δημήτρη Θεοδοσόπουλο).

Ιστορικό εξερευνήσεων

Η Άννα Πετροχειίλου σε άρθρο της Ε.Σ.Ε “Τα σπήλαια της ΝΑ Αττικής” αναφέρει ότι το βάθος φτάνει στα 138 μέτρα και ότι πρόκειται για μια διάκλαση με πολύ δύσκολες καταβάσεις που απαιτούνται διάφορα μέσα όπως ελεύθερη κατάβαση ή αναρρίχηση ανάμεσα από στενά περάσματα σφηνωμένων ογκολίθων, σχοινιά και συρματοσκαλές. Πιθανόν το σπήλαιο ήταν ήδη γνωστό και εξερευνημένο από το 1948 (Ε.Ο.Σ. και ΠΑΝ). Το 1993 εξερευνήθηκε από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. διορθώνοντας το μέγιστο βάθος στα 124 μέτρα (πηγή: top2bottom.tech). Ο Σ.ΕΛ.Α.Σ. το 2005 το χαρτογραφεί στα 127 μέτρα βάθος, χωρίς όμως να είναι κατανοητό αν έφτασε στο δεύτερο βαθύτερο κλάδο από άλλο σημείο ενώ ο ΘΗΣΕΑΣ το 2014 ανακαλύπτει νέα προσέγγιση στο βαθύτερο κλάδο του σπηλαιίου χωρίς όμως να χαρτογραφηθεί. Το 2023 χαρτογραφήθηκε εκ νέου με σύγχρονο εξοπλισμό από μέλη του ΠΡΩΤΕΑ, του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο, της Ε.Σ.Ε. και του ΘΗΣΕΑ. Οι μετρήσεις της χαρτογράφησης κατέγραψαν 113 μέτρα για τον παλιό κλάδο και 122 μέτρα για το νέο κλάδο.

Συνθήκες Σπηλαιογένεσης

Ο Υμηττός κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από μάρμαρο. Το σχήμα του είναι επίμηκες αλλά όχι συνεχές. Το βόρειο κομμάτι του έχει διεύθυνση ΒΒΑ – ΝΝΔ και το νότιο έχει διεύθυνση Β-Ν. Η καρστικοποίηση που έχει υποστεί είναι έντονη και ακολουθεί τα ρήγματα, τις διακλάσεις και τα επίπεδα στρώσεων. Το Μεγάλο Βάραθρο του Πύργου αποτελεί μια διάκλαση που ακολουθεί το ΒΑ-ΝΔ σύστημα διακλάσεων του Υμηττού.

Αριστερά: χαρτογράφηση του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. (1993).
Δεξιά: Χαρτογράφηση του Σ.ΕΛ.Α.Σ. (2005-2007)

Στην απέναντι σελίδα: η άνοδος από τα -71 μέτρα βάθους (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Περιγραφή βαράθρου

Πρόκειται για μια διάκλαση, ΒΑ-ΝΔ κατεύθυνσης που φτάνει τα 122 μέτρα βάθος με συνολικό μήκος χαρτογραφημένων διαδρομών 755 μέτρα. Η οριζόντια ανάπτυξη του είναι 125 μέτρα.

Χάρτης google earth με τις μετρήσεις της χαρτογράφησης (κύρια όδευση και διατομές)

Μια μικρή κάθοδος 6 μέτρων από την είσοδο οδηγεί στο πρώτο μικρό θάλαμο του σπηλαίου. Μέσω μιας στενής διάκλασης ο θάλαμος οδηγεί σε μια μικρή κάθοδο η οποία μπορεί να διασχιστεί και χωρίς σχοινί. Μέσω ενός χαμηλοτάβανου παταριού και από μια μικρή κατάβαση το σπήλαιο καταλήγει σε έναν μεγάλο θάλαμο (-16 μέτρα) η διάσχιση του οποίου δεν απαιτεί σχοινί. Χαρακτηρίζεται από έντονη κατακρημνισιγενής μορφολογία με παρουσία πολλών ογκόλιθων και είναι έντονη η παρουσία κοραλλίων. Ο θάλαμος αυτός επικοινωνεί με τη συνέχεια του σπηλαίου σε δύο σημεία.

Αριστερά: η είσοδος του σπηλαίου, μέση: η στενή διάκλαση, δεξιά: προς τον μεγάλο θάλαμο στα -16 μέτρα (φωτογραφίες Γιώργος Σωτηριάδης)

Μεγάλο Βάραθρο, Πύργου Υμηττού Αθήνα, Αττική

προβαλλόμενη τομή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

είσοδος

τοίχωμα

καταπτώσεις

εκτονούμενο βύσμα
(βιομηχανικό)

αυτοδιάτρητο βύσμα
(spit)

βραχοδέσιμο

βάθος: 122μ.
μήκος διαδρομών: 755μ.
θερμοκρασία: 15 °C

κλίμακα / scale
0m 5m 10m

κλίμακα / scale
0m 20m

ομάδα εξερεύνησης: 23-24.09, 30.09-01.10 & 7.10.2023
Γιώργος Σωτηριάδης, Ηρακλής Κοπίτας, Άγγελος Βλαχόπουλος,
Σπύρος Σπαγάκος, Μπάμπης Κοροβέσης, Γιώργος Βλάχος
αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.

Μέσω μιας στενής εισόδου και από κατάβαση 8 μέτρων το σπήλαιο φτάνει σε ένα οριζόντιο κομμάτι στα -24 μέτρα. Από εκεί μέσω μιας κατάβασης 37 μέτρων μέσα από στενή διάκλαση με κοράλλια το σπήλαιο φτάνει στα 61 μέτρα βάθος σε ένα άλλο οριζόντιο κομμάτι με έντονες καταπτώσεις. Από το οριζόντιο κομμάτι στα -24 μέτρα το σπήλαιο οδηγεί σε μια στενή διάκλαση που επικρατεί η λάσπη ενώ μπορεί να φτάσει από άλλο σημείο στην συνέχεια του σπηλαιού και να καταλήξει στο μεγάλο θαλάμου στα -71 μέτρα.

Αριστερά: η είσοδος του σπηλαιού, μέση: η στενή διάκλαση, δεξιά: προς τον μεγάλο θάλαμο στα -16 μέτρα (φωτογραφίες Γιώργος Σωτηριάδης)

Από μια μικρή κατάβαση 113 μέτρων το σπήλαιο καταλήγει σε μεγάλο οριζόντιο αγωγό το τέλος του οποίου οδηγεί σε δύο κλάδους. Έναν που καταλήγει στα -113 μέτρα και έναν δεύτερο που καταλήγει μέσω μιας τραβέρσας στο βαθύτερο και πιο λασπωμένο τμήμα του σπηλαιού στα -122 μέτρα. Οι δύο κλάδοι ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός στενού αγωγού μεγάλης κλίσης με πολλά κοράλλια, η διάσχιση του οποίου δεν απαιτεί τη χρήση σχοινού. Δεν προτείνεται η εξερεύνηση το σημείου αυτού λόγω της έντονης παρουσίας σπηλαιοθέματων. Στην χαρτογράφηση με κίτρινο χρώμα φαίνεται το κομμάτι του σπηλαιού πίσω από την κατάβαση του πρώτου κλάδου ενώ το μπλε υποδεικνύει το οριζόντιο κομμάτι κατά την κατάβαση στα -113 μέτρα.

Αριστερά: Η τραβέρσα προς τον κλάδο που οδηγεί στα -122 μέτρα και προς τα κάτω στον κλάδο στα -113 μέτρα. Δεξιά: το στένωμα που ενώνει τους δύο κλάδους (Φωτογραφίες: Σπύρος Σπαγάκος)

Στην απέναντι σελίδα: η αρχή της τραβέρσας στα -24 μέτρα (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Μεγάλο Μαυροβουνίου Παρεξήγηση

Το Μεγάλο Βάραθρο Μαυροβουνίου «Παρεξήγηση» αποτελεί το τρίτο βαθύτερο σπήλαιο της Αττικής.

Ιστορικό Εξερευνήσεων

Εξερευνήθηκε για πρώτη φορά από τον Ε.Ο.Σ. στις 21 Σεπτεμβρίου 1935. Τέσσερις σπηλαιολόγοι κατέβηκαν την πρώτη κατάβαση βάρους 53 μέτρων με την βοήθεια σκάλας. Η δυσκολία στην συννεόηση με την ομάδα της επιφάνειας δημιούργησε κάποια νευρική κατάσταση και μια ζωηρότερη συζήτηση και οδήγησε σε μια φιλική παρεξήγηση μεταξύ τους. Έτσι το σπήλαιο βαφτίστηκε εκείνη τη στιγμή με το όνομα “Παρεξήγηση”. Ακολούθησαν άλλες τρεις εξερευνήσεις τα έτη 1937, 1939 και 1946. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1937 η ομάδα του Ε.Ο.Σ. κατόρθωσε να κατεβάσει έναν σπηλαιολόγο μέχρι τα 81 μέτρα βάθος. Στις 3 Δεκεμβρίου 1939 τρεις σπηλαιολόγοι φτάνουν στα 88 μέτρα και ένας κατέβηκε σε βάθος 93 μέτρων και στην τέταρτη προσπάθεια ξημερώματα της 2ας Ιουνίου 1946 ολοκληρώθηκε η εξερεύνηση και έφτασαν δύο σπηλαιολόγοι στα 115 μέτρα. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 80 μέτρα σκάλας και 120 μέτρα σχοινού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη νυχτερινή εξερεύνηση του Ε.Ο.Σ. Ολόκληρο το ιστορικό της εξερεύνησης περιγράφεται στο περιοδικό “Το ΒΟΥΝΟ” του 1946.

Η εξερεύνηση του 1935 με σκάλα στα -53μ. (περιοδικό “Το Βουνό”, 1946)

Στο Δελτίο της Ε.Σ.Ε. του 1955 (τεύχος 1,2) περιγράφεται ως βάραθρο (ΑΣΜ 27), βάρους 115 μέτρων και μήκους 85 μέτρων χρησιμοποιώντας στην ουσία τα στοιχεία του Ε.Ο.Σ. Από τότε πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις του σπηλαίου από διάφορους συλλόγους. Σε μια από αυτές του 2006 έγινε χαρτογράφηση του ΦΟΣ που το μέτρησε στα -102 μέτρα.

Αριστερά: Το σκαρίφημα του Ε.Ο.Σ. όπως δημοσιεύτηκε το 1946 στο περιοδικό “Το Βουνό”

Δεξιά: Η χαρτογράφηση του ΦΟΣ το 2006

Στην απέναντι σελίδα: η πρώτη κατάβαση στα -53 μέτρα (φωτογραφία Γιώργος Σωτηριάδης).

Συνθήκες Σπηλαιογένεσης

Ο Υμηττός κατά το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από μάρμαρο. Το σχήμα του είναι επίμηκες αλλά όχι συνεχές. Το βόρειο κομμάτι του έχει διεύθυνση ΒΒΑ – ΝΝΔ και το νότιο (Μαυροβούνι) έχει διεύθυνση Β-Ν. Η καρστικοποίηση που έχει υποστεί είναι έντονη και ακολουθεί τα ρήγματα, τις διακλάσεις και τα επίπεδα στρώσεων. Το Μεγάλο Βάραθρο του Μαυροβουνίου αποτελεί μια διάκλαση που ακολουθεί το ΒΑ-ΝΑ σύστημα διακλάσεων του Υμηττού.

Περιγραφή βαράθρου

Πρόκειται για μια διάκλαση, ΒΑ-ΝΔ κατεύθυνσης που φτάνει τα 106 μέτρα βάθος με συνολικό μήκος χαρτογραφημένων διαδρομών 256 μέτρα. Η οριζόντια ανάπτυξη του είναι 71 μέτρα.

Χάρτης google earth με τις μετρήσεις της χαρτογράφησης με μπλε και την διαδρομή με τα πόδια με κίτρινο

Από μια στενή οπή το σπήλαιο φτάνει στα -53 μέτρα βάθους σε οριζόντιο τμήμα. Το δάπεδο αυτό έχει δημιουργηθεί από σειρά μεγάλων καταπτώσεων. Στις επισκέψεις εντοπίστηκαν νεκρά ποντίκια και φίδια.

Αριστερά: η είσοδος του σπηλαίου, Δεξιά: το πρώτο δάπεδο στα -53 μέτρα (φωτογραφίες: Γιώργος Σωτηριάδης)

Σπήλαιο Παρεξήγηση Μαυροβούνι, Υμηττός, Αθήνα

προβαλλόμενη τομή

βάθος: 106μ.
μήκος διαδρομών: 256m
θερμοκρασία: 13 °C

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	είσοδος
	τοιχώμα
	καταπτώσεις
	εκτονούμενο βύσμα (βιομηχανικό)
	αυτοδιάτρητο βύσμα (spirit)
	βραχοδέσιμο
	παράκαμψη (οριζόντιο σύμβολο)
	σταλαγμίτης

ομάδα χαρτογράφησης (06.04.2024):
Ελένη Παπαδημητρίου, Φίλιππος Σταυριδόπουλος, Γιώργος Σωτηριάδης, Ηρακλής Κοπίτας

ομάδα φωτογράφισης: (25.05.2025):
Γιώργος Σωτηριάδης, Κωνσταντίνος Γρηγοράκης, Μάκης Χατζηαποστόλου, Aleksandar Grazhdan, Δουλιγκέρογλου Ελένη Λουίζα

αποτύπωση: Γιώργος Σωτηριάδης

Από το πρώτο οριζόντιο πατάρι δύο μικρές καταβάσεις 7 και 14 μέτρων οδηγούν σε άλλο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου στα -74 μέτρα. Μέχρι τα -83 η προσέγγιση μπορεί να γίνει χωρίς σχοινί και μετά δύο μικρές καταβάσεις 3 και 8 μέτρα οδηγούν στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου. Χαρακτηριστική στα κομμάτια αυτά του σπηλαίου είναι έντονη καταρρευσιγενής μορφολογία με την παρουσία μεγάλων και πολλών ογκολίθων.

Από το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου με τη βοήθεια ενός μόνιμου σχοινοῦ γίνεται μια μικρή ανάβαση που οδηγεί σε ψηλότερο τμήμα του σπηλαίου που χαρακτηρίζεται επίσης από πολλές καταπτώσεις. Γενικά το σπήλαιο είναι στεγνό χωρίς παρουσία σταγονορροής και με παρουσία πολλών κοραλλίων στα τοιχώματά του.

Δεξιά: η κατάβαση των 14 μέτρων που οδηγεί στα -74 μέτρα (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Αριστερά: Οι τελευταίες καταβάσεις προς το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου, Δεξιά: διακρίνεται η αναρρίχηση προς το τελικό τμήμα του σπηλαίου(φωτογραφίες: Γιώργος Σωτηριάδης)

Στην απέναντι σελίδα: άποψη της τελευταίας ανάβασης. Διακρίνονται δύο σπηλαιοεξερευνητές και η είσοδος του σπηλαίου (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

Φτέρη

Το σπήλαιο Φτέρη Ι ανακαλύφθηκε από την Ε.Σ.Ε. (ΑΣΜ 7210) κατόπιν υπόδειξης ενός βοσκού που είχε παρατηρήσει την παρουσία αέρα μέσα από μια μικρή τρύπα. Η παρουσία φτερών πλησίον της εισόδου οδήγησαν στην ονοματοδότηση του σπηλαίου ως Φτέρη. Πέντε αποστολές συνολικά της Ε.Σ.Ε. οργανώθηκαν για την εξερεύνηση, χαρτογράφηση και φωτογράφιση του σπηλαίου. Το μέγιστο γνωστό βάθος του σπηλαίου που καθιερώθηκε στην σπηλαιολογική κοινότητα ήταν τα 70 μέτρα. Διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές μετά τις 5 πρώτες αποστολές της Ε.Σ.Ε. δεν υπάρχουν.

Το Σεπτέμβριο του 2024 εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε από μέλη του ΠΡΩΤΕΑ, της Ε.Σ.Ε. και του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.. Με συνολικό βάθος 102 μέτρων συμπεριλαμβάνεται πλέον στη λίστα των βαθύτερων σπηλαίων της Αττικής και γίνεται το τέταρτο βάραθρο που ξεπερνάει τα 100 μέτρα σε βάθος.

Περιγραφή βαράθρου Φτέρη

Από την στενή του είσοδος μπορεί να κατέβει κάποιος με αντιστήριξη 3 μέτρα και να οδηγηθεί σε ένα θάλαμο ο οποίος ανεβαίνει στο ύψος της επιφάνειας. Εμφανίζονται πολλές ρίζες στα τοιχώματα και στην οροφή. Φαίνεται ότι η φυσική εξέλιξη αυτού του θαλάμου είναι να καταρρεύσει η οροφή του και να δημιουργηθεί νέα είσοδος η οποία μπορεί να φτάσει σε απόσταση 15 μέτρων από την σημερινή είσοδο.

Στην συνέχεια με τη χρήση σχοινιού 40 μέτρων και 6 διπλών αγκυρώσεων (φυσικών και τεχνητών) ο σπηλαιοεξερευνητής φτάνει στα 24 μέτρα βάθος μέσω ενός στενού αγωγού η διάμετρος του οποίου δεν ξεπερνάει τα 2,5 μέτρα. Στα 10 μέτρα βάθος από την είσοδο διακρίνεται ένα τεχνητό πέτρινο τοίχιο (ξερολιθιά). Κατά την κάθοδο με το σχοινί ο αγωγός ανοίγει και οδηγεί σε ένα θάλαμο πλάτους 10 μέτρων. Στο πάτωμα του θαλάμου υπάρχει ένας χωμάτινος λόφος ο οποίος διασχίζεται περιπατητικά. Στο τέλος του θαλάμου υπάρχει μια στενή είσοδος που οδηγεί σε μια 10μετρη κατάβαση με αντιστήριξη. Ο στενός αυτός αγωγός περικλείεται από κολώνες, κουρτίνες και ροομορφές που έχουν καλύψει το τοίχωμα με ασβεστικές αποθέσεις.

Στο τέλος του στενού αγωγού αντιστήριξης και προτού αυτός ανοίξει στον επόμενο θάλαμο, με χρήση σχοινιού 20 μέτρων και φυσικές αγκυρώσεις, φτάνει ο σπηλαιοεξερευνητής στα 43 μέτρα βάθος από την είσοδο. Εκεί μπορεί να συνεχίσει χωρίς σχοινί και μετά από μια απότομη κλίση μέσα σε μικρές καταπτώσεις και πέτρες καταλήγει στην μεγαλύτερη κατάβαση του σπηλαίου. Με χρήση σχοινιού 40 μέτρων καταλήγει σε βάθος 76 μέτρων σε μεγάλο θάλαμο με μεγάλη κλίση και πολλές καταπτώσεις στο έδαφος. Οι αγκυρώσεις που χρησιμοποιούνται για την κατάβαση είναι κυρίως φυσικές ενώ χρησιμοποιείται και μια παράκαμψη για να προστατεύσει το σχοινί από τις τριβές. Στην αρχή του αρματώματος υπάρχει πατάρι που οδηγεί σε μικρό θάλαμο πάνω από τον τελευταίο μεγάλο θάλαμο.

Από το σημείο που φτάνει το σχοινί στο έδαφος ο σπηλαιοεξερευνητής περπατάει σε απότομη σάρα καταπτώσεων και μπορεί να φτάσει στο βαθύτερο σημείο χωρίς τη χρήση σχοινιών. Υπάρχει μια τελευταία μικρή κατάβαση 5 μέτρων που χρειάζεται χρήση σχοινιού. Ένας μικρός θάλαμος έχει δημιουργηθεί σε άλλο σημείο του απότομου αυτού δαπέδου εξαιτίας μεγάλων καταπτώσεων. Κοντά στον στενό αγωγό που οδηγεί στο βαθύτερο σημείο του σπηλαίου υπάρχει στενός μαιάνδρος με πλάτος μικρότερο του ενός μέτρου που πιθανόν να κατευθύνεται στη πιθανή συνέχεια του σπηλαίου.

Σπήλαιο Φτέρη Όρος Μερέντα, Αττική

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	είσοδος
	τοιχώμα
	καταπτώσεις
	εκτονούμενο βιομηχανικό αυτοδιάτρητο βύσμα βραχοδέσιμο
	σπηλαιοθέματα
	κλίση εδάφους με την κατωφέρεια προς το κοίλο
	λάσπη

Αρχή στενώματος στα -24μ. (φωτογραφία Γιώργος Σωτηριάδης)

Αριστερά: η είσοδος του σπηλαιίου, μέση: η αρχή της τραβέρσας μετά το στένωμα στα -34μ., δεξιά: η αρχή της τελευταίας κατάβασης στα -49 μέτρα (φωτογραφίες Μαρία Κατσιδήμα)

Στην απέναντι σελίδα: η τελευταία κατάβαση από τα -76μ. (φωτογραφία: Γιώργος Σωτηριάδης)

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών